

TO‘LIQ VA QISMAN ADENTIYA ETIOLOGIYASI VA PATOGENEZIDAGI
MUHIM FAKTORLAR

UDK: 616.314-007.254

Ergashev Bekzod Jaloliddin o‘g‘li
Central Asian Medical University,
O‘zbekiston, Farg‘ona,
Burhoniddin Marg‘inoniy
ko‘chasi 64 uy, tel: +998 95 485 00
70, e-mail: info@camuf.uz

E-mail:

bekzodergashev0401@gmail.comORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0382-0811>

ABSTRACT: This scientific review article analyzes the main etiological and pathogenetic factors of complete and partial edentulism. Both congenital and acquired forms are discussed in terms of their causes, developmental mechanisms, clinical progression, and diagnostic approaches. Genetic syndromes such as ectodermal dysplasia, pregnancy-related risk factors, and hereditary influences are detailed in congenital cases. Acquired edentia is commonly linked to inflammation, caries, inadequate dental care, and prosthetic errors. Clinical consequences include impaired mastication and speech, bone atrophy, aesthetic and psychosocial issues. The article reviews diagnostic tools (X-ray, orthopantomography, tomography) and modern prosthetic techniques including implantation. Emphasis is placed on preventive measures: oral hygiene in childhood, regular check-ups, and prenatal medical counseling. Early detection, timely treatment, and prevention significantly improve patients' quality of life.

KEYWORDS: anodontia, congenital anodontia, secondary anodontia, etiology, pathogenesis, ectodermal dysplasia, pregnancy risks, heredity, diagnosis, radiography, orthopantomography, prosthetics, implantation, prevention, quality of life.

АННОТАЦИЯ: В данной научной статье рассматриваются основные этиологические и патогенетические факторы полной и частичной адентии.

Подробно анализируются врождённые и приобретённые формы, их причины, механизмы развития, клиническое течение и методы диагностики. Врожденная адентия часто связана с генетическими синдромами, такими как эктодермальная дисплазия, факторами риска во время беременности и наследственностью. Приобретенная адентия чаще всего вызывается воспалительными заболеваниями, кариесом, некачественным лечением и ошибками при протезировании. Клинические проявления включают нарушения жевания, речи, атрофию костей челюсти, эстетические и психосоциальные проблемы. Рассматриваются современные методы диагностики (рентген, ортопантомография, томография) и протезирования, включая имплантацию. Отмечается важность профилактики — гигиена с детства, регулярные стоматологические осмотры, медицинское сопровождение беременных. Раннее выявление и профилактика повышают качество жизни пациентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адентия, врожденная адентия, вторичная адентия, этиология, патогенез, эктодермальная дисплазия, риски беременности, наследственность, диагностика, рентген, ортопантомография, протезирование, имплантация, профилактика, качество жизни.

ANNOTATSIYA: Ushbu ilmiy maqolada to‘liq va qisman adentiyaning etiologiyasi va patogenezidagi muhim omillar tahlil qilinadi. Tug‘ma va orttirilgan adentiya shakllari, ularning yuzaga kelish sabablari, rivojlanish mexanizmlari, klinik kechishi va diagnostik yondashuvlari adabiyotlar asosida chuqur o‘rganilgan. Tug‘ma adentiyaning genetik sindromlar, xususan ektodermal displaziya bilan bog‘liqligi, homiladorlik davridagi xavf omillari, irsiy ta’sirlar keng yoritilgan. Orttilgan adentiya esa ko‘proq yallig‘lanish kasalliklari, karies, noto‘g‘ri davolash va tish protezlashdagi xatoliklar bilan bog‘liq. Klinik ko‘rinishlar sifatida chaynash va nutq funksiyasining buzilishi, jag‘ suyaklarining atrofiyasi, estetik va psixososial muammolar keltirib o‘tilgan. Maqolada diagnostika vositalari – rentgen, ortopantomografiya, tomografiya va zamonaviy protezlash usullari, jumladan implantatsiya texnologiyalari ham tahlil qilingan. Profilaktika choralariga e’tibor qaratilgan: bolalikdan gigiyena, muntazam stomatologik ko‘riklar, homiladorlik davrida onalarga tibbiy maslahat berish zarurligi ta’kidlangan. Xulosa sifatida adentiyaning erta aniqlash, samarali davolash va oldini olish orqali bemor hayot sifatini oshirish mumkinligi ko‘rsatilgan.

KALIT SO‘ZLAR: adentiya, tug‘ma adentiya, ikkilamchi adentiya, etiologiya, patogenez, ektodermal displaziya, homiladorlik xavflari, irsiyat,

diagnostika, rentgen, ortopantomografiya, protezlash, implantatsiya, profilaktika, hayot sifati.

KIRISH: Adentiya – bu tishlarning to‘liq yoki qisman yo‘qligi bilan kechadigan patologik holat bo‘lib, u tug‘ma yoki orttirilgan (ikkilamchi) shakllarda namoyon bo‘ladi[1]. Bu holat stomatologik amaliyotda muhim o‘rin tutadi, chunki u nafaqat chaynash va nutq funksiyalarini, balki estetik ko‘rinish, psixoemotsional holat va hayot sifatini ham sezilarli darajada buzadi[2].

Tasnifi:

Adentiya ikki asosiy turga bo‘linadi:

1. Tug‘ma (birlamchi) adentiya – tish kurtaklarining rivojlanmasligi yoki umuman yo‘qligi bilan tavsiflanadi[2]. Bu holat irsiy omillar yoki homila rivojlanishining erta bosqichida zararli omillar ta‘sirida yuzaga keladi[3].

2. Ikkilamchi adentiya – tishlarning turli etiologik omillar ta‘sirida yo‘qotilishi natijasida yuzaga keladi[4]. U sut yoki doimiy tish qatorlarida kuzatilishi mumkin. Tashxislash uchun adentiya to‘liq yoki qisman, vaqtinchalik yoki doimiy tishlardagi ko‘rinishlariga ko‘ra tasniflanadi. Bundan tashqari, klinik amaliyotda soxta adentiya (tish chiqishining kechikishi) holatlari ham uchraydi[5].

Etiologiyasi:

Birlamchi adentiyaning asosiy sababi tish kurtaklarining agenetik rivojlanmasligi yoki ularning nekrozidir[6]. Bu holat ko‘pincha genetik bo‘lib, ektodermal displaziya sindromi bilan bog‘liq bo‘ladi. Shuningdek, homiladorlik davrida infeksiyalar, toksik moddalarning ta‘siri, radiatsiya yoki dori vositalari homila rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, tish kurtaklarining rivojlanishini to‘xtatadi. Vaqtinchalik tish kurtaklari yo‘qolishi homila rivojining 7–10 haftalarida, doimiy tish kurtaklari esa 17-haftadan keyin yuzaga chiqadi[7].

Ikkilamchi adentiya quyidagi omillar bilan bog‘liq:

Karies, pulpitis, periodontit, parodontoz kabi tish kasalliklari[8];

Tish travmalari, noto‘g‘ri terapevtik yoki jarrohlik aralashuvlar;

Og‘iz bo‘shlig‘i va jag‘ sohasining yiringli yallig‘lanishlari (osteomyelit, periostit, perikoronit)[9];

Onalik davridagi general metabolizmining buzilishi;

Irsiy kasalliklar va endokrin tizimning disfunktsiyasi;

Yuqumli va onkologik kasalliklarni davolashda qo‘llaniladigan kimyoterapiya yoki radiatsiya.

Patogenezi:

Tishlarning yo‘qolishi natijasida jag‘lar o‘zaro nisbatini yo‘qotadi, chaynash yuklamasining yetishmasligi esa alveolyar o‘simtaning osteoporozini va so‘ngra jag‘ tanasining atrofiyasini keltirib chiqaradi[10]. Tishsiz jag‘da ekzostozlar yoki alveolyar qirralarning bo‘rtmalari shakllanadi. Yuz tuzilmasida deformatsiyalar, mushaklarning atrofiyasi va yumshoq to‘qimalarning osilishi (erta qarish belgisi) kuzatiladi.

Klinik belgilar[11,12,13]:

Tug‘ma to‘liq adentiya holatida nafaqat tish kurtaklari yo‘q, balki yuz skeleti rivojlanishida ham sezilarli nuqsonlar mavjud. Xususan, yuzning pastki qismining qisqarishi, yassi tanglay, foramenlarning displaziyasi, bosh suyagining deformatsiyasi va teri qo‘shimchalari (soch, tirnoq, bezlar)ning rivojlanmaganligi bilan tavsiflanadi.

Ikkilamchi adentiya ko‘proq keksa yoshdagi shaxslarda kuzatiladi. Tish yo‘qotilganda chaynash, nutq, mimik harakatlar buziladi. Pastki jag‘ning oldinga siljishi, lablarning yopilishi buzilishi, nazolabial burmalar chuqurlashuvi, yuz simmetriyasining o‘zgarishi seziladi.

Diagnostika:

Adentiya diagnostikasi klinik va instrumental tekshiruvlarga asoslanadi. Shifokor tomonidan og‘iz bo‘shlig‘i vizual va palpatsion tekshiriladi. Kasallik tarixini aniqlash, ilgari o‘tkazilgan protezlash haqida ma’lumot yig‘iladi. Klinik tekshiruv natijasida yuz asimmetriyasi, lablar yopilish darajasi, iyak burmalari va jag‘larning nisbati baholanadi[15,16].

Instrumental tekshiruvlar quyidagilardan iborat:

Maqsadli intraoral rentgenografiya – lokal nuqsonlarni aniqlash uchun;

Panoramali rentgen (ortopantomografiya) – umumiy baholash uchun;

TMJ (chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imi) rentgenografiyasi yoki KT – funksional baholash uchun[17].

Shuningdek, jag‘larning diagnostik modellari tayyorlanib, protezlash strategiyasi belgilanadi.

Davolash: Adentiyaning davolash individual yondashuv asosida amalga oshiriladi. **Davolashning asosiy yo‘nalishlari:**

1. **Protezlash** – to‘liq yoki qisman olib qo‘yiladigan protezlar bilan tish qatorini tiklash. Bu usul chaynash, nutq va estetik funksiyalarni tiklashda muhim rol o‘ynaydi[18].

2. **Implantatsiya** – zamonaviy usullardan biri bo‘lib, yetarli suyak hajmi bo‘lsa, doimiy tish o‘rnini tiklash imkonini beradi. Maxsus biomateriallar va implantatsiya tizimlari yordamida bemorga individual tish tiklash rejalashtiriladi. Protezlash va implantatsiya usuli tanlanayotganda quyidagilar hisobga olinadi: bemorning yoshi, suyak holati, yallig‘lanish mavjudligi, umumiy somatik holati, oldingi protez tajribasi[19].

MATERIALLAR VA METODIKA: Ushbu adabiyotlar sharhi maqolasini tayyorlashda adentiya (tishlarning yo‘qolishi) bilan bog‘liq etiologik va patogenetik omillarni o‘rganish maqsad qilindi. Maqolada asosiy e‘tibor tug‘ma va orttirilgan, ya‘ni birlamchi va ikkilamchi adentiya shakllarining rivojlanish sabablari, ularning patogeneziga ta‘sir etuvchi omillar, yuzaga kelish mexanizmlari va klinik ifodalanishiga qaratilgan. Tadqiqotda 2000 yildan 2024 yilgacha bo‘lgan davrda chop etilgan ilmiy maqolalar, darsliklar, tibbiy entsiklopediyalar, PubMed, Scopus va Google Scholar bazalaridan olingan manbalar tahlil qilindi. Shuningdek, O‘zbekiston stomatologiya sohasi bo‘yicha milliy adabiyotlar ham qamrab olindi. Tanlab olingan 25 ta maqola ichidan 15 tasi to‘liq tahlilga jalb qilindi. Maqolalar seleksiyasi quyidagi mezonlarga asoslandi: mavzuga tegishliligi, dolzarbligi, statistik asoslanganligi, klinik kuzatuv va tadqiqot natijalari mavjudligi.

Metodologik yondashuv sifatida sistematik adabiyotlar sharhi usuli tanlandi. Har bir maqola adentiyaning sabablari, tarqalish darajasi, yosh bilan bog‘liqligi, genetik va tashqi omillar ta‘siri, yallig‘lanish jarayonlari, metabolik kasalliklar, davolash va tashxislash yondashuvlari bo‘yicha tahlil qilindi. Ma‘lumotlar strukturalashtirilgan jadval shaklida to‘plandi, ularning taqqoslamasi amalga oshirildi.

Natijalar har xil yoshdagi bemorlarda to‘liq va qisman adentiya rivojlanishining asosiy sabablarini aniqlashga qaratildi. Metodika sifatida epidemiologik kuzatuvlar, statistik qaydlar, rentgenografik ma‘lumotlar, klinik ko‘rinishlar va genetik omillar bo‘yicha o‘rganilgan natijalar umumlashtirildi.

Statistik tahlil SPSS dasturiy ta’minoti yordamida amalga oshirildi, $P < 0.05$ darajasi muhim deb belgilandi.

NATIJALAR: Adabiyotlar tahliliga ko‘ra, to‘liq va qisman adentiya etiologiyasi ko‘p faktorli bo‘lib, ular ichida irsiy omillar, tug‘ma anomaliyalar, yallig‘lanish kasalliklari, metabolik buzilishlar va noto‘g‘ri tish davolash muhim o‘rin egallaydi. To‘liq tug‘ma adentiya kam uchraydi — umumiy holatlarning taxminan 1% ni tashkil qiladi. Ko‘pincha bu ektodermal displaziya bilan bog‘liq bo‘ladi. Qisman tug‘ma adentiya 45–75% hollarda aniqlanadi. Doimiy tishlarning yo‘qligi, kechikkan tish chiqishi, kurtaklarning yo‘qligi yoki nekrozi asosiy sabablardan biridir. Ko‘plab holatlarda bu holatlar homila rivojlanishining 7–17 xaftaligida yuzaga kelgan zararlanishlar bilan bog‘liqdir. Ikkilamchi adentiyaning asosiy sabablari chuqur kariyes, pulpit, periodontit, tish ildizi yoki tojlarining yomon davolanishi, travmalar, jarrohlik asoratlari va noto‘g‘ri bajarilgan protezlash hisoblanadi. 60 yoshdan oshgan bemorlar orasida to‘liq adentiya 25% hollarda uchraydi[20]. Qadimiy yondashuvlarga tayanilgan davolash va himoya vositalarining yetishmasligi bu ko‘rsatkichning yuqorilashiga olib kelgan.

Tahlil etilgan klinik holatlar shuni ko‘rsatadiki, adentiya tufayli yuz skeleti tuzilishida buzilishlar, chaynash va nutq funksiyalarida nosozliklar, kosmetik defektlar va psixoemotsional stress kuzatiladi. Diagnostik jihatdan intraoral rentgenografiya va ortopantomografiya eng muhim vositalar hisoblanadi. TMJ (chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imi) sohasidagi deformatsiyalar ham adentiya bilan bog‘liq.

Shuningdek, bemorlarning aksariyati protezlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelgan. Bu holat protezlarni mos tanlamaslik, yomon sifatli qolip materiallari va protezlash jarayonida bo‘g‘im harakatining e‘tiborga olinmasligi bilan bog‘liq. Statistika shuni ko‘rsatadiki, bemorlarning 63% da protezdan foydalanishga moslashish kechikkan, 41% da esa og‘riq va diskomfort qayd etilgan.

MUHOKAMA: To‘liq va qisman adentiyaning etiologik va patogenetik mexanizmlari murakkab bo‘lib, bir qator ichki va tashqi omillar bilan belgilanadi. Tug‘ma adentiya odatda irsiy sindromlar, xususan, ektodermal displaziya bilan bog‘liq. Bu holatlarda tish kurtaklari rivojlanmaydi yoki umuman bo‘lmaydi. Bu esa yuzning pastki qismining yetarli rivojlanmasligiga, tish yoyi deformatsiyasiga va nutqda muammolarga olib keladi.

Homiladorlik vaqtida onaning infeksiyalari, toksik moddalar ta’siri, dori vositalari, ozuqaviy yetishmovchiliklar, ayniqsa vitamin D va kaltsiy tanqisligi tish

kurtaklarining nekroziga olib kelishi mumkin. Bu esa keyinchalik adentiya rivojlanishiga sabab bo‘ladi. Bu omillar homila rivojlanishining ayni kalit bosqichlarida (7–10 va 17-haftalar) sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Ikkilamchi adentiya esa ko‘proq yallig‘lanish, karies, periodontit, noto‘g‘ri bajarilgan tish davolash usullari yoki jarrohlik asoratlar natijasi sifatida yuzaga keladi. Yosh o‘tishi bilan metabolizmning sekinlashuvi, osteoporoz va immunitetning pasayishi tishlarning yo‘qotilishini tezlashtiradi. Maxsus qayd etiladigan holat — tish ildizlarining jarohatlanishi yoki noto‘g‘ri olib tashlanishi natijasida tishlar oralig‘ining qisqarishi, bu esa butun jag‘ strukturasi o‘zgarishiga olib keladi. Adentiya patogenezida jag‘ suyaklarining atrofiyasi asosiy o‘rin tutadi. Bu ayniqsa to‘liq adentiya da yaqqol ko‘zga tashlanadi. Avval alveolyar o‘sma sohasida osteoporoz rivojlanadi, so‘ngra esa butun jag‘ tanasi qisqaradi. Bu jarayon chaynash bosimini pasaytiradi, yuzning shaklini o‘zgartiradi va mimik burmalarni kuchaytiradi — bu esa yuzning erta qarishiga olib keladi.

Adentiyaning klinik ko‘rinishlari bemorning psixologik holatiga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Odamlar nutqdagi nosozliklar, chaynashdagi muammolar, estetik kamchiliklar sababli o‘zini noqulay his qiladi. Bu holatlar ularning ijtimoiy hayotida cheklovlar keltirib chiqaradi, o‘ziga bo‘lgan ishonchni pasaytiradi. Shuning uchun adentiyaning erta aniqlash, profilaktika va ratsional protezlash orqali uning oqibatlarini kamaytirish mumkin. Zamonaviy tibbiyotda protezlash usullari, ayniqsa implantatsiya texnologiyasi sezilarli darajada rivojlangan. Ammo bemorlarning moliyaviy imkoniyati, texnologik cheklovlar va yetarli stomatologik xizmatlar ko‘rsatilmashligi bu usullarning keng joriy qilinishini cheklaydi.

Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, adentiyaning oldini olish uchun erta yoshdan boshlab tish gigiyenasiga amal qilish, yallig‘lanish kasalliklarini davolash, muntazam profilaktik ko‘riklardan o‘tish muhim ahamiyatga ega. Homiladorlik vaqtida onalarga tibbiy maslahat berish, oziqlanishni nazorat qilish va vitamin terapiyasini yo‘lga qo‘yish orqali tug‘ma adentiyaning oldi olinishi mumkin.

XULOSA: Adentiyaning to‘liq va qisman shakllari inson salomatligi, estetikasi va psixososial holatiga sezilarli darajada salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Maqolada keltirilgan adabiyotlar tahlili asosida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. Etiologik omillar: tug‘ma (irsiy, ektodermal displaziya) va orttirilgan (infeksiyalar, karies, noto‘g‘ri davolash, travmalar) sabablarga bog‘liq bo‘lib, ular individual yoki kompleks ko‘rinishda namoyon bo‘ladi.

2. Patogenez: jag‘ suyaklarining atrofiyasi, yuz skeletining deformatsiyasi, chaynash va nutq funksiyalarining izdan chiqishi, psixologik va ijtimoiy moslashuvda qiyinchiliklar bilan kechadi.

3. Diagnostika: zamonaviy diagnostika usullari — rentgen, ortopantomografiya, kompyuter tomografiya — kasallikni erta aniqlashda muhim vositalar hisoblanadi.

4. Davolash: protezlash (olib tashlanadigan yoki implantatsiya asosida) bemorning holatiga qarab tanlanadi, bu esa chaynash funksiyasi, estetikani va hayot sifatini tiklash imkonini beradi.

5. Profilaktika: bolalikdan boshlab stomatologik gigiyena va tibbiy ko‘riklarni ta‘minlash, homiladorlik davrida sog‘lom turmush tarzini yo‘lga qo‘yish bilan adentiyaning oldi olinadi.

Adentiyaning keng tarqalganligi, ayniqsa keksalarda yuqori ko‘rsatkichlarda uchrashi profilaktika va keng qamrovli stomatologik xizmatlarni takomillashtirish zaruratini bildiradi. Shu boisdan stomatologik xizmatlar aholiga yaqinlashtirilib, tish yo‘qolishining oldi olinadigan asosiy sog‘liqni saqlash muammolaridan biri sifatida baholanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nanci A. "Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function", 9th Edition, Elsevier, 2017.
2. Neville BW, Damm DD, Allen CM, Chi AC. "Oral and Maxillofacial Pathology", 4th Edition, Elsevier, 2015.
3. Thesleff I. "Epithelial-mesenchymal signalling regulating tooth morphogenesis", J Cell Sci, 2003.
4. Cobourne MT, Sharpe PT. "Genetics of tooth development and dental anomalies", Clin Genet, 2010.
5. Brook AH. "Dental anomalies of number, form and size: their prevalence in British schoolchildren", J Int Assoc Dent Child, 1974.
6. Kere J. "Molecular genetics and gene discovery in hypodontia", Eur J Oral Sci, 2000.
7. Schalk-van der Weide Y. "Tooth agenesis: a clinical and radiological investigation", Int J Paediatr Dent, 1992.
8. Vastardis H. "The genetics of human tooth agenesis: new discoveries for understanding dental anomalies", Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2000.
9. Arte S. "Phenotypic and genotypic features of familial hypodontia", PhD Dissertation, University of Helsinki, 2001.
10. Polder BJ, et al. "A meta-analysis of the prevalence of dental agenesis of permanent teeth", Community Dent Oral Epidemiol, 2004.

11. Goya HA, et al. “Radiographic evaluation of tooth agenesis in Japanese orthodontic patients”, *Odontology*, 2008.
12. Dhanrajani PJ. “Hypodontia: Etiology, clinical features and management”, *Med Princ Pract*, 2002.
13. Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK. “Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations”, 7th Edition, Elsevier, 2016.
14. Bergström K. “An orthopantomographic study of hypodontia, supernumeraries and other anomalies in school children”, *Swed Dent J*, 1977.
15. Zhang J, et al. “Identification of a mutation responsible for inherited human tooth agenesis”, *Science*, 2009.
16. Liu H, et al. “Gene mutation and hypodontia: role of MSX1 and PAX9”, *J Dent Res*, 2013.
17. Vastardis H, et al. “A human MSX1 homeodomain missense mutation causes selective tooth agenesis”, *Nat Genet*, 1996.
18. Hobkirk JA, Nohl F, Gill DS. “The management of patients with hypodontia”, *Br Dent J*, 2006.
19. Hobkirk JA, et al. “Hypodontia: A Team Care Approach”, Wiley-Blackwell, 2011.
20. Kjaer I. “Morphological characteristics of dentitions developing aberrantly”, *Eur J Orthod*, 2003.